

O'ZMU XABARLARI

ВЕСТНИК НУУЗ

АСТА NUUZ

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETI ILMIY JURNALI

JURNAL
1997-YILDAN
CHIQA
BOSHLAGAN

2023

MAXSUS
SON

Bosh muharrir:

MADJIDOV I.U. – t.f.d., professor.

Bosh muharrir o'rinbosari:

ERGASHOV Y.S. – f-m.f.d., professor.

Tahrir hay'ati:

Sagdullayev A.S. – t.f.d., akademik.

Ashirov A.A. – t.f.d., prof.

Baliyeva R. – t.f.d., prof.

Malikov A.M. – t.f.d., prof.

Yusupova D.Y. – t.f.d., prof.

Murtazayeva R.H. – t.f.d., prof.

Mo'minov A.G. – s.f.d., prof.

Nishonova O.J. – f.f.d., prof.

Abdulayeva N.B. – f.f.d., prof.

Madayeva Sh.O. – f.f.d., prof.

Tuychiyev B.T. – f.f.d., prof.

Utamuradov A. – f.f.n., prof.

Muxammedova D.G. – psix.f.d., prof.

Boltaboyev H. – fil.f.d., prof.

Rahmonov N.A. – fil.f.d., prof.

Shirinova R.X. – fil.f.d., prof.

Siddiqova I.A. – fil.f.d., prof.

Sa'dullayeva N.A. – fil.f.d., dots.

Arustamyan Y.Y. – fil.f.d., dots.

Pardayev Z.A. – fil.f.f.d., PhD.

Mengliqulov U.M. – fal.f.f.d., PhD.

Mas'ul kotib: **PARDAYEV Z.A.**

TOШKENT – 2023

MUNDARIJA

Abdurakhmonova N., Ismailov A., Yulbarsov O., Jo‘raqulova M. The development of syntactic analyzer algorithm for the uzbek language	4
Abdullajanova D. Gendering ijtimoiy-psixologik xususiyatlaini innovatsion boshqaruv faoliyatiga ta'siri	9
Ablakulov I. The benefits of listening to music in learning english	12
Akramov X., Erkinov J. Sotsial kapital tushunchasining dastlabki konsepsiyalari	14
Aliyev B. O‘zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida davlat siyosatini takomillashtirish masalalari	18
Allaberdiev R., Elmurodova M. Tuproqdagi og‘ir metallar, pestitsid qoldiqlari miqdoriga organik va biologik o‘g‘itlarni uyg‘unlashgan holda qo‘llashning ta’siri	21
Ametova U. Kubraviylik ta’limoti va Alisher Navoiy ijodi	24
Allanazarova K. Muhammad Avfiy adabiy merosi, tazkiranavislik rivojida “Lubobu-l-albob” tazkirasining ahamiyati	27
Arzibayev Q.O., Kholova A.N. Formation of the professional competence of the future coach in the educational space of a sport university	29
Aripov M., Bobokandov M. Self-similar solution for a double nonlinear parabolic equation in non-divergence form with source term	34
Atoboyeva A., Muminova M. The dilemma of inclusive education: inclusion for english learning students	39
Ahmedova S., Asrarov M., G‘ayibov U., Matchanov A., Mirzaqulov S. Антиоксидантная и антирадикальная активности полифенольных экстрактов растения <i>helichrysum maracandicum</i> изучение на модели токсического гепатита	42
Akhatov A., Tojiev M. A model for detecting areas with changed light intensity in a video image	46
Ahrarova F. Different aspects of pronunciation in foreign languages	50
Bababekov A. Family economy of the rural population of the zaamin and bakhmal districts in the 20th century	53
Babaeva S. Literary relations: ways and means of development	56
Bafojev F. Two-component folk proverbs (in the example of uzbek and german paremiology)	59
Boboyev S., Sattorova Z., G‘afurova M. Rangli tolali oilalar ishtirokida yangi duragaylar olish va duragay o‘simliklarda tola rangi va uzunligi belgilarini irsiylanishi	63
Bozorov A.X. Using effective cryptographic keys to protect information	67
Bolibekova M. The use of foreign experience in teaching english to students in higher education institutions	71
Boltaboev H., Umarova M. O‘zbekiston Milliy universiteti ilmiy maktablarida Alisher Navoiy ijodining o‘rganilishi	74
Yadgarov U. Assessment of reliability of the results of socio-economic research by statistical methods	77
Yozilova F., Maksudova Kh. Writing as an asset in human development	79
Зуев А., Кобзева О. Об актуальных направлениях и перспективах сотрудничества исторического факультета НУУз имени Мирзо Улугбека с НГУ и ТГУ	84
Jurayeva G. Lingua-coaching as a new approach to teaching ESP	87
Zaitov E. XIX-XX asrlarda O‘zbekiston mahallalarining rivojlanish tarixi	90
Илхамова Д. Динамика качества жизни детей, больных хроническими соматическими заболеваниями	94
Irsaliyeva M. Critical approaches to the study of the image of women in english literature	98
Ishankhodjaeva Z. Digital technologies and artificial intelligens in history education: experiens and perspectives	101
Кадирова З., Ташмухамедова Ш. Изучение оптимальных условий выделения флавоноидов из растения <i>PHYSALIS ALKEKENGI</i>	104
Kazakbayeva D., G‘ulomova H. Mumtoz poetik janrlar Abdurauf Fitrat talqinida	108
Карамян М. Взаимосвязь самоэффективности и ценностного отношения личности к здоровью	110
Karimjonov J. O‘zbekiston respublikasining faxriy unvonlari	113
Lakaev Sh. Upper threshold analysis of the " -dimensional discrete schrödinger operators with Kronecker delta potentials	116
Lei Fu. The effect of feedback on writing from automated evaluation system iwrite 2.0	124
Mazlitdinova D. Ernest xemingueyning “alvido, qurol!” romani tarjimasida xarakter in’ikosi	129
Mamadaliyeva F. Biogumusning o‘simliklar o‘sishi va rivojlanishi hamda hosildorligiga ta’siri	132
Mengliqulov U. Etnomadaniyatini o‘rganishning nazariy-metodologik asoslari	136
Mirkomilova N. Priorities for ensuring the quality of higher education	141
Mirkhodjaeva F. Politeness strategies in cross-cultural communication	144
Nazarov M., Viktor F., Qurbonov Sh. O‘zbekiston Milliy universitetida iqtisodiy va ijtimoiy geografiyaning shakllanishi va rivojlanishi	148
Narziyev Sh., Oxunov R. O‘zbekistonda sport ta’limi va madaniyatini rivojlantirish istiqbollari	151
Ne‘matilloeva M.A. Ijtimoiy ish sohasida kadrlar tayyorlashning dolzarbligi hamda uning milliy va jahon tajribasidagi zamonaviy usullari	155
Ne‘matov Sh. O‘zbekiston respublikasi oliy ta’lim tizimida amalga oshirilgan islohotlar (harakatlar strategiyasi misolida)	157
Nigmatova Sh. Проблема мотивации учебной деятельности в теории методики преподавания английский языка и литературы	160

Nishonova O. Etnomadaniyatning ijtimoiy xususiyatlari	163
Olimjonov X., G'ulomova X. Turkiston xalq universitetini tashkil etish tarixidan (XX asr boshlarida jadid ma'rifatparvarlarining hissasi).....	166
Oxunov R., Qodirov M. Oliy ta'lim muassasalarida mehnat sharoitlarini yaxshilash orqali ta'lim sifatini oshirish	168
Pardayev N. Regional characteristics of the employment of the population of Surkhandaro region	172
Полатов А.М., Икрамов А.М., Одилов Ж.К. Компьютерное моделирование нестационарного процесса теплопереноса при контактном взаимодействии с окружающей средой	175
Пулатов Л. Основные направления организации силовой подготовки в гребле на Байдарках и Каное.....	179
Rakhimov V. The analysis of physical development and physical fitness of female students, predisposed to various diseases	182
Рахимова И. Факторы, влияющие на социальную активность молодежи	185
Raximova N. Ingliz va o'zbek tillaridagi biologik terminologiyasining qiyosiy tadqiqi	188
Rula Sh. A study of zhang chengzhi's the black horse from the perspective of ecofeminism	190
Самандарова З., Эшбеков А., Рахманбердыева Р., Маликова М. Полисахариды надземной части <i>PISUM SATIVUM</i>	194
Siddikova S.Q., Eshbekov A.E., Maulyanov S.A. Content of polysaccharides <i>CUCUMIS KASSABA</i>	197
Рихсибоев Н., Таджибаева Н. Гидрогеологические условия территории левобережья р. амударьи в связи с орошением на сельскохозяйственных землях	201
Tajiyeva Z. Issues of demographic education and demographic development in Uzbekistan	205
Tojjeva Z., Qoraboyev A. Issues of geodemographic development of Fergana region.....	208
Тойчиев Х., Стельмах А., Таджибаева Н. О новой стратиграфической схеме четвертичных отложений Узбекистана	213
Туракулова А. Психология сиротства и патронатных семей: опыт зарубежных исследований	218
Ulugbekov O. The prospective future of visual anthropology in tertiary education.....	221
Xusanova D. Ilm-fan taraqqiyotida oliy ta'lim tizimidagi islohotlarning o'rni	224
Khikmatov F., Ziyayev R., Erlapasov N. Hydrological regime and water resources of mountain rivers under climate change conditions (by the example of the rivers of Zerafshan basin).....	227
Egamberdieva M. Lulc change assessment using gis and rs application: a case study of Tashkent city, Tashkent region (1990-2020).....	233
Elov B., Hamroyeva Sh., Xusainova Z., Xudayberganov N., Yodgorov U., Yuldashev A. Pos tagging of uzбек texts using hidden markov models (HMM) and viterbi algorithm	239
Ergasheva A. Principles and methods of teaching english as a foreign language	251
Eshonqulov O., Allaberdiev R. Orol dengizi qurigan tubi qoldiq dengiz bo'yi yarim gedramorf tuproqlarning sho'rlanish va ishqorlanish xossalaringining o'zgarishi	255

Dilrabo KAZAKBAYEVA,
O'zbekiston Milliy universiteti filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori
E-Mail: kazakbayevadilrabo9@gmail.com

Hilola G'ULOMOVA,
O'zbekiston Milliy universiteti Ilmiy bo'lim xodimi

O'zR FA professori, f.f.d. M.Asadov taqrizi asosida

MUMTOZ POETIK JANRLAR ABDURAUFI FITRAT TALQINIDA

Annotatsiya

Ushbu maqolada Jadid adabiyotining yirik vakili Abdurauf Fitratning adabiyotshunoslik faoliyati, xususan, mumtoz poetik janrlardan qasida, masnaviy va musammatlar haqidagi talqinlari ifoda etilgan va bugungi kundagi dolzarbligi va ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Jadid adabiyotshunosligi, Abdurauf Fitrat, mumtoz poetik janrlar, qasida, masnaviy, musammatlar.

Kirish. Jadid adabiyoti namoyondalaridan nafaqat shoir, yozuvchilar va davlat va millat arboblari, balki, yirik adabiyotshunos-olimlar ham etishib chiqqan. Jadid adabiyotshunos-olimlaridan Abdurauf Fitrat, Vadud Mahmud, Abdurahmon Sa'diylarning adabiyotshunoslik borasidagi ilmiy izlanishlari mumtoz adabiyot va bugungi kun adabiyoti uchun yirik nazariy manba bo'lib xizmat qilib kelmoqda.

XX asr boshlarida Ovro'pa tipidagi adabiyot nazariyalarini shakllantirish borasida Sharq poetika maktabiga qayta-qayta murojaat qilib, undagi omil va jozib sifatlarini o'rgangan olim Fitratning she'riy janrlar sharhiga bag'ishlangan qarashlari muhim ahamiyatga ega. "Zero, "Adabiyot qoidalari" mumtoz poetika bilan zamonaviy adabiyot nazariyasini tutashiruvchi o'ziga xos ko'prik vazifasini o'tagan uchun ham bunday benazir vositaga tayangan holda o'tmish she'riyatiga nazar tashlash ham mumkin ekanini olimning nazariy qarashlarini asoslaydi" [1].

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Abdurauf Fitrat "Adabiyot qoidalari" va "Fors shoiri Umar Xayyom" asarlarida mumtoz adabiyot janrlaridan g'azal, ruboiy, qasida, tarji'band, tarkibband, masnaviy, musammatlar haqida qimmatli ma'lumotlarni beradiki, biz ushbu maqolamizda murakkab strukturali janrlardan bo'lgan qasida, masnaviy, musammatlarga olim Abdurauf Fitratning qarashlarini asos qilib olamiz. Fitrat "Adabiyot qoidalari"da sochim va tizim haqida gapira turib, "o'zbeklarda-da tizim o'lchovi ikki turli bo'lib qoldi: birinchisi, o'zimizning milliy vaznimiz bo'lg'an barmoq vazni, ikkinchisi, arab-fors o'lchovi bo'lg'an aruz vazni. Bizda fors, arab aruzidagi tizimlarning shakllari tubandagichadir" deya, avvalo, g'azal haqida ma'lumot berib o'tadi. So'ngra *murakkab strukturali janrlardan* biri bo'lgan **qasida** to'g'risida to'xtaladi: "G'azal yo'sunida tuzulib, o'n iki baytdan ortuq bo'lg'an tizimlarga qasida deyiladi. Qasida g'azaldan kengrakdir. Maxtashlar, maxtanishlar, tabiat tasvirlari, axloqiy fikrlar qasida yo'sunli aytiladi" [2]. Fitrat qasidaga ta'rif berar ekan, bu janrda bizning o'zbek-chig'atoy adabiyotida qasida yo'li judayam kengaymagani, chiroylik o'rnaklari ozligini biroq tanqid qilib ketadi. "Fors shoiri Umar Xayyom"da esa qasidaga atroflicha, keng to'xtaladi: "Bir qofiya bilan aytilgan uzun manzumalardan iboratdir. Adabiyot qoidachilari uning 12-15 baytdan ortuq bo'lusini lozim ko'radilar. Qasidalar, umuman, shoirming sevganini maqtash, bahor, kuz, qish kabi fasllarni tasvir qilish, axloqiy va falsafiy dasturlar berish bilan boshlanib bir hukmdorning, bir vazimning yoxud qandaydir bir to'rani maqtash bilan tamomlangan.

Tadqiqot metodologiyasi. Qasida arab she'rining eski bir shaklidir. Arablarda qasidachilik islomdan burun bor edi. Forsiy shoirlar bu shaklni arablardan oldilar. Bu shaklning fors

adabiyotiga qachon kirgani haqida qat'iy bir narsa aytish qiyin. Biroq, ba'zi ma'xazlarning xabariga qarab, mas'alani o'zgina oydinlashtirish mumkin: 186 hijriy (808 milodiy)da mashhur abbosiy xalifalaridan Xorun ar-Rashid o'z o'lkasini o'g'ullariga taqsim qilib berganida Eron, Afg'oniston ham Movarounnahrni o'g'li Ma'mung'a berg'an va Ma'mun hukumati markazining Marvda bo'lishiga qaror qilgan edi. Mana shundan keyin Ma'mun Marvga kelganda Abul Abbos Marvaziy tomonidan unga forscha bir qasida taqdim qiling'an. Bu qasidaning bizgacha qolgan qismi uning ohangicha Ro'dakiy, Unsuriylarga ko'ra juda tubanligini ko'rsatadi. Abul Abbos Marvaziy bu qasidasida «undan burun fors tilda bunday bir she'r yozilmaganini, Ma'munning madh va sanosi bilan fors tilini ham buzatmak uchun bu qasidasini yozganini so'ylaydi. Yolg'uz shuning bilangina bu mas'ala haqida bir narsani uzul-kesil qilib aytish mumkin bo'lmasa ham boshqa qarinalarni munga qo'shganidan keyin qasidaning fors adabiyotiga har holda hijriy ikkinchi asrning oxirlarida kirganin qabul etish muvofiq bo'lib qoladi.

Eronda, Movarounnahrda arab xulofat markazidan ajralgan mustaqil hukumatlar (tohiriyalar, somoniyalar, g'aznaviyalar, saljuqiylar, xorazmshohiy-lar)ning saroylari fors adabiyotini, fors tilini himoya qilganida, ayniqsa, qasidachilikka katta ahamiyat berildi...

Tahlil va natijalar. Arablarda ham ko'brak madh va marsiya uchun ishlangan qasida shakli mazkur hukmdorlarning himoyalari soyasida judayam gullab ketdi. Somoniyalar, g'aznaviy (va) xorazmshohiy saroylarining qasidachi shoirlarini himoya qilishlari har kimga hayrat berarlik darajada buyuk edi. Shoirlarning og'izlarini injulardan to'ldirish, ularga obod qishloqlar, oltin kamar, qullar, bedov otlar bag'ishlamoq bu himoyaning kichkina namunalaridan sanaladi. Mahmud G'aznaviy o'zining saroy shoirlaridan «G'azoriy (Abu Yazid Muhammad G'azoriy-Roziy)g'a qadar in'om qilgan, oqcha bergan ediki, G'azoriy uni oqcha berishdan to'xtatmoq uchun yangi bir qasida bilan qichqirishga majbur bo'lg'an edi"[3]. Yuqorida Fitrat fikrlarini to'liq keltirishdan maqsad, birinchidan, qasidaning janr va mazmun jihatlari ko'rsatish, ikkinchidan, har bir qasidanavis ham podshohning in'omlarini, injularini olishga iddao qilmaganligidir.

"Adabiyot qoidalari"da qasidadan so'ng qit'aga va qit'adan keyin murakkab strukturali janrlardan bo'lgan **masnaviyga** ta'rif beriladi: "Har baytning iki misra'i o'ziga maxsus qofiyasi bo'lg'an tizimlarga masnaviy (ikilik) deyiladi. Dostonlar, maktublar (ko'brak sevgi maktublari) masnaviy yo'sunli yoziladi.

Misol:

Men qaribman meni xud netg'usidir,

Meni bu erda muqim etg'usidir...
Na qo'lum bor, na oyog'im, na belim,
Bu qadar evriladir so'zga tilim”.

“Fors shoiri Umar Xayyom”da Fitrat masnaviy haqida anchagina keng va atroflicha to'xtaladi: “Masnaviy so'zi(ning) bizchasi ikilikdir. Bu shakl nazmda har iki misra'ning maxsus mustaqil qofiyasi shart bo'lmoq bo'lub, masnaviy atalishi ham shuning uchundir. Masnaviy shaklida bir asar yozmoqchi bo'lg'an shoir qasida va g'azalida bo'lg'ani kabi o'z asarini ma'lum birgina qofiya bilan yozishg'a majbur bo'lmaydi. Shuning uchun nazmning bu shakli shoirg'a ozodlik beradi. Turli hikoyalar, dostonlar, va'z-nasihatlarga oid uzun asarlar yozish uchun nazmning masnaviy shakli boshqa shakllarga qarag'anda qulayroqdir. Bu shakl forsiylarning burung'i milliy nazm shakllaridanidir. Buning arab islomidan burung'i sostoniyalar sulolasi zamonida sulolasi borlig'i ma'lum”. Ko'rinadiki, Fitrat masnaviy haqida, batafsil ma'lumot berib o'tadi. Ayniqsa, Islom davridagi Eron shoirlardan eng eskilarining masnaviy shaklida dostonlar yozganlarini, Hijriy 4-asrda yashagan Bo'shago'r Abu Shakur Balxiy, Daqiqiy, Rudakiy va 5-asrda yashagan Asadiy va Firdavsiylar turli dostonlar yozganlarini, bu dostonlarning muhim qismi eroniyning milliy qahramonlik dostonlaridan iborat bo'lib, arab istilosidan qutulgan eronliklar orasida milliy his, milliy tuyg'ular qo'zg'alishiga xizmat qilgani uchun bunday dostonlar Eron milliy burjuaziyasi tomonidan himoyalanganligini aytib o'tadi. Fitrat qahramonlik dostonlari haqida gapira turib, bu borada Firdavsiychalik shuhrat topganlar kamligini eslatadi: “Qahramon(lik) dostonini eng yuqori darajaga chiqarg'an shoir mashhur Firdavsiy (hijriy 411). Firdavsiydan keyin bu yo'lda asar yozish davom qilg'an bo'lsa ham Firdavsiydan yuqoriroq yoxud unga baravar keladigan bir shoir undan keyin forsiy adabiyot dunyosida etishmagandir”. Bu zamonlarda qahramonlik dostonlari bilan birga ishqiy dostonlar ham yozila boshlangan edi. Uning ilk namunasi Daqiqiyning ishq ham urush dostoni bo'lg'an «Vomiqu Uzro»sini, «Lug'ati Hofizi Ubahiy»da mashhur Rudakiyga nisbat berilgan ba'zi baytlardan uning ham muta'qorib vazni birla «Yusuf, Zulayho» yozganini gumon qiladi. Firdavsiyning ham «Yusuf, Zulayho» o'tli ma'lum bir dostoni borligi, biroq u «Shohnoma»si darajasida yuksak bir asar emasligini, ishqiy dostonlar o'zining eng yuqori bosqichiga milodiy 12-asrda yashagan mashhur Nizomiy bilan chiqa olganligini, Nizomiy o'zining «Layli va Majnun», «Farhod va Shirin», «Haft paykar» kabi ishqiy dostonlari bilan bu yo'lda forsiy adabiyotiga abadiy esdaliklar bag'ishlay olganligini, Nizomiydan keyin bu

yo'lni undan ilgariroq olib borish hech bir forsiy shoirga nasib bo'lmaganligini aytib o'tadi.

“Adabiyot qoidalari”da Fitrat *tarji'band va tarkibband* haqida qisqacha ma'lumot berib o'tadi, biroq “Fors shoiri Umar Xayyom”da bu janrlar haqida ma'lumotlar uchramaydi. Tarji'band va tarkibband janrlari va ularning takomili haqida biz o'z tadqiqot ishlarimizda batafsil to'xtalganmiz [4].

Fitrat “Adabiyot qoidalari”da *musammatga* ham ta'rif beradi: “Uzun bir tizmani to'rtlik, beshlik, oltilik parchalariga ajratadilar. Birinchi parchasining hamma misra'lari qofiyadosh bo'ladi. Qolg'an parchalarining so'ng misra'lari ayri-ayri qofiyadosh bo'lub, so'ng misralar esa birinchi parchaning qofiyasig'a boylanadi. *Musammat* necha turlik bo'ladi: 1) to'rt misra'liq bo'lsa murabba' (to'rtlik); 2) besh misra'liq bo'lsa muxammas (beshlik); 3) olti misra'liq esa musaddas (oltilik) deyiladi...” – deya, Navoyi, Lutfiy, Husayniy, Komil, Rojiiy, Amiriy kabi ko'b chig'atoy o'zbek shoirlarining musammatlari (muxammas, musaddas, murabba'lari) borligini qayd etib o'tadi. Husayniyning Navoyi g'azaliga bog'lagan muxammasini misol tariqasida keltiradi.

“Fors shoiri Umar Xayyom”da Fitrat ayrim janrlarni keltirmaganligining sababini quyidagicha izohlaydi: “Biz fors she'rining shakl e'tibori bilan to'rt muhim qismg'a ayrilg'anin yozdik. Bu fors she'rining musammat, qit'a, mustazod kabi boshqa shakllarini eslamay qolg'animizdan emas, balki ularning ikkinchi darajada ahamiyatli hamda bizning mavzuimiz uchun judayam kerakli bo'lg'ani uchundir. Shuni ham aytib qo'yish kerakki, fors shoirlari bu shakllarning hammasi bilan ham mashg'ul bo'lganlar. Hammasida ham yozg'anlar, biroq ularning har shaklda yozg'anlari san'at nuqtai nazaridan bir darajada bo'lmag'an. Ba'zilari masnaviyda, ba'zilari qasidada, ba'zilari g'azalda, ba'zilari ruboyida ustunlik qilg'anlar”.

Xulosa va takliflar. Yuqoridagi fikrlar va faktlardan ma'lum bo'ladiki, adabiyotshunos-olim Abdurauf Fitrat Sharq mumtoz adabiyoti anrlariga va ularning takomiliga befarq bo'lmagan va har bir janr haqida ilmiy-nazariy fikrlarini misollar, iqtiboslar keltirish orqali asoslagan. Ushbu janrlarning o'zbek adabiyotidagi va fors adabiyotidagi namunalari, ularning o'xshash hamda farqli jihatlarining talqini, *murakkab strukturali janrlardan qasida, masnaviy, musammatlar* haqida bildirilgan fikrlari ayniqsa, bugungi kunda adabiyot nazariyasi, mumtoz adabiyotshunoslik, jaded adabiyotshunosligi va zamonaviy adabiyotshunoslik uchun katta ilmiy-nazariy noyob manba bo'lib hisoblanib kelinmoqda.

ADABIYOTLAR

1. Sharq mumtoz poetikasi: Manba va talqinlar. Nashrga tayyorlovchi, talqin va sharhlar muallifi Boltaboyev H.; - T.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2006. – B. 10.
2. Abdurauf Fitrat. Fors shoiri Umar Xayyom. Tanlangan asarlar (nashrga tayyorlovchi Boltaboyev H.). – T.: Ma'naviyat, 2000. - B.136-142, 200-201.
3. Abdurauf Fitrat. Adabiyot qoidalari. Adabiyot muamllimlari va havasllilari uchun qo'llanma (nashrga tayyorlovchi, so'zboshi va izohlar muallifi Boltaboyev H.). – T.: O'qituvchi, 1995. – B.21-23.
4. Kazakbayeva D. O'zbek mumtoz adabiyotida tarji'band va tarkibband janrlarining takomili. Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. –Toshkent, 2022. – B.155Abdurauf Fitrat. She'r va shoirliq. // Ishtirokiyun. - 1919. - 24 oktyabr.
5. Sa'diy A. Amaliy ham nazariy adabiyot darslari. – T.: O'rta Osiyo Davlat nashriyoti, 1924. – B. 168-171.
6. Vadud Mahmud (nashrga tayyorlovchi Karimov B.). – T.: Ma'naviyat, 2007. - B.160.
7. Fuad Koprulu M.. Turk Edebiyati Tarihi. –Istanbul: Oteken, 1980. – S. 108-109.
8. Введение в литературоведение. Под ред. Поспелова Г.Н. – М.: Высшая школа, 1988. – С. 353.